

RUBIA TINCTORUM L. ÓSIMLIGINIŇ BIOEKOLOGIYASI HÁM DÁRILIK QASIYETLERI

Nagashibaev E.A, Tursunboev H.E.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752795>

Annotaciya. Bul teziste *Rubia tinctorum* L. (boyawlı royan) ósimliginiń bioekologiyalıq ózgeshelikleri, ósiw sharayatlarına qoyılatuǵın talaplar hám de dárilik áhmieti ilimiy derekler tiykarında jarıtılǵan. Izertlew procesinde ósimliktiń morfologiyalıq dúzilisi, ómir dáwiri, topıraq hám ıǵallıqqa bolǵan talapları, sonday-aq, klimat faktorlarına beyimlesiw dárejesi úyrenildi. *Rubia tinctorum* tamırında toplanıwshı antraxinon reń beriwshı dárilik zatlar (alizarin, purpurin) hám de biologiyalıq aktiv komponentlerdiń shıpalı tásiiri kórsetip berildi.

Gilt sózler. *Rubia tinctorum*, alizarin, purpurin, morfologiya, agrotexnika antracen.

Annotaciya. This thesis presents the biological and ecological characteristics of *Rubia tinctorum* L. (dyer's madder), the requirements for its growing conditions, and its medicinal significance based on scientific data. In the course of the research, the plant's morphological structure, life cycle, soil and moisture requirements, as well as its degree of adaptation to climatic factors, were studied. The accumulation of anthraquinone dye compounds (alizarin, purpurin) and the therapeutic effects of biologically active components found in the roots of *Rubia tinctorum* are also described.

Keywords: *Rubia tinctorum*, alizarin, purpurin, morphology, agrotechnics, anthracene.

Boyawlı royan - kóp jıllıq shóp ósimlik. Biyikligi 2 m ge shekem jetedi. Tiykargı tamırı kúshli. Onnan kelip shıqqan tamırlar: órmelewshı juwan tamırpaqal, tamırı hám tamırpaqalı qızǵısh-qońır reń menen qaplangan. Ajıralatuǵın qabıq paqalı jıńishke, shırmalıwshı, kúshli shaqalanıwshı, tórt qırlı, tikenli - gedir-budır. Japıraqları ashıq jasil, teris máyek tárizli, tıǵız, tómengi tárepi túkli-tikenli, qarama-qarsı jaylasqan, 4-6 dan saqıyna túrinde toplanǵan, gúlleri mayda, sarı-jasil, 1,5 sm ge shekem diametr boylap ósedi, paqalı hám shaqalarınıń ushlarında az gúlli yarım sayamanlarǵa toplanǵan. Miywesi 5 mm ge shekem uzınlıqtaǵı suwlı qara dánesheler. Olardıń shiresi derlik juwılmaytuǵın qara-sharap reń qızıl daqlar. Iyun-sentyabr aylarında gúlleydi, miywesi avgust-noyabrde pisedi. Tuqımınan hám vegetativ jol menen kóbeyedi [1].

Ósimliktiń tarqalıw geografıyası. Watanı Jer Orta teńizi mámleketleri bolıp, Ukraina, Moldava, Rossiya hám de Evropa qublasında, qubla-shıǵısında, Kavkazda, Orta Aziyada sonıń ishinde, Ózbekstanda da ushırasadı. Jap boyında, atızlarda ósedi hám tawlardıń orta poyaslarında taslı shókpelerde ushırasadı. Ósimlik Tashkent, Samarqand, Andijan, Fergana hám Surxandárya wálayatlarınıń dárya hám kanal

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

boylarında, toǵaylarda, dárya boylarındaǵı toǵaylıqlarda hám putalar arasında jabayı shóp sıpatında ósedi [2].

Ximiyalıq quramı. Tamir paqal quramında 5-6% ke shekem antracen ónimleri (alizarin, ruberitrin kislota, gallozin, purpurin, ksantopurpurin, psevdopurpurin, rubiadin-glyukozid, munistin, lucidin, ibericin hám basqalar) boladı. Ruberitrin kislota glikozid bolıp, gidrolizlengende alizarin aglikonı hám prinnveraza (óz náwbetinde ksiloza hám glyukoza qantlardan quralǵan) disaxaridına tarqaladı. Tamirpaqalda antratsen ónimlerinen basqa 15% ke shekem qantlar, pektin zat hám de limon, alma, vino kislotaları bar [3].

Boyawlı royan ósimligin jetistiriw texnologiyası. Boyawlı royanǵa ajratılǵan maydanlar erte gúzde shúdigardan aldın hár gektar jerge 15-20 tonna organikalıq tóginler, superfosfat berilip 27-30 sm tereńlikte súriledi. Eger ósimlik jawın-shashın az bolǵan avtomorf topıraqlarda egilse, jer súriw menen birge gektarına 20 kg azot hám kaliy tóginin beriw maqsetke muwapıq boladı. Royan tuqımınan hám tamirpaqal qálemshelerinen de kóbeyedi. Egiwden aldın tuqımdı stratifikaciya qılmasada boladı. Erte báhárde súrilgen jerler mala hám kultivaciya etiledi. Topıraqtıń temperaturası 10-12°C bolǵanda mart aylarınıń ortalarında gektarına 13-15 kg tuqım sarıplanadı. Onıń egiliw tereńligi 4-5 sm den kem bolmawı kerek. Tuqımınıń óniwsheńligi 75-80 % ten kem bolmawı kerek. Birinshi tóginlew may hám iyun aylarında gektarına 30 kg azot, 20 kg kaliy tógin beriw menen ámelge asırıladı. Ekinshi azıqlandıırıw avgust aylarında 30 kg azot hám 20 kg superfosfat tógin beriw menen juwmaqlanadı. Ósimlikti azıqlandıırıw suwǵarıwdan aldın ámelge asırıladı. Boyawlı royannıń ekinshi hám úshinshi jılları, dáslepki miyweleri qońır reńge kirgende olardıń tógilip ketiwine jol qoymay jıynap alınadı. Tamir hám tamirpaqalı kesh gúzde yamasa erte báhárde plug penen jerdi 30-35 sm awdarıp topıraqtan tazalap, suwda juwıp hám 45-50°C da tamırın sushilkada keptirip alınadı. Tuqımları qolda yamasa mexanizmlerde jıynap alınadı. Hár gektar jerden ortasha 80-100 kg tuqım hám 13-14 sm qurǵaq tamir jıynap alıw múmkin [3].

Dárilik qasiyeti. Boyawlı royan kóplegen mámleketlerdiń xalıq medicinasında qollanılardı. Ósimliktiń tiykarǵı tásiiri oksalatlı taslardı, kalcıy hám magniydiń fosforlı, oksalatlı duzları, búyrek hám sidik quwıǵında payda bolatuǵın ureatlardı, ót-tas keselligin jumsartıw qábileti. Royan búyrek, sidik hám ót qaltası tasların áste-aqırın jumsartıw hám maydalaw qásiyetine iye bolıp, qan basımı hám dem alıwǵa sezilerli tásir kórsetpeydi, júrek ritmine sezilerli tásir kórsetpey, júrek urıwın kúsheytedi. Bunnan tısqarı, búyrek túbekshesi hám sidik jolları tegis bulshıq etleri tonusınıń páseyiwine alıp keledi, sonıń menen birge bulshıqet talshıqlarınıń peristaltik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

qısqarıwın kúsheyttiredi, bul bolsa taslardıń awırıwsız háreketleniwine járdem beredi. Pielonefrit, nefrit, cistitti emlewde sidik aydawshı, baktericid, isiniwge qarsı tásir kórsetedi. Qol hám ayaq buwınlarınan duzlardı shıǵaradı (podagra, osteoxondroz, poliartritte) [1].

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Биологические и экологические свойства марены красильной (*Rubia tinctorum*) Гафарова С.М. Алимova Л.Х.
2. L. X. Yoziyev, N. Z. Arabova “Dorivor o‘simliklar botanik tavsifi, geografik tarqalishi, kimyoviy tarkibi va tabobatda hamda tibbiyotda ishlatilishi”, Toshkent 2017 (113- 115-bet)
3. Ó.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov «Dorivor ósimliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya» darslik Toshkent-2018.